

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA TASHQI IQTISODIY FAOLIYAT KO'RSATKICHLARI

S.O Ochilova.

TKTI Shahrisabz filiali katta o'qituvchisi.

Elmanov J.B.

TKTI Shahrisabz filiali talabasi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8428743>

Annotatsiya. Ushbu maqolada O'zbekiston Respublikasida tashqi iqtisodiy faoliyat ko'rsatkichlari haqida fikr yuritilgan.

Kalit so'zlar: kuchli iqtisodiyot, milliy qadriyatlar, rivojlantirish strategiyasi, raqobatbardosh iqtisodiyot, tashqi iqtisodiy faoliyat.

INDICATORS OF FOREIGN ECONOMIC ACTIVITY IN THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN

Abstract. This article reflects on the indicators of foreign economic activity in the Republic of Uzbekistan.

Keywords: strong economy, national values, development strategy, competitive economy, foreign economic activity.

ПОКАЗАТЕЛИ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН

Аннотация. В данной статье рассмотрены показатели внешнеэкономической деятельности в Республике Узбекистан.

Ключевые слова: сильная экономика, национальные ценности, стратегия развития, конкурентная экономика, внешнеэкономическая деятельность.

“Biz yangi O‘zbekistonni barpo etishga qaror qilgan ekanmiz, ikkita mustahkam ustunga tayanamiz. Birinchisi – bozor tamoyillariga asoslangan kuchli iqtisodiyot. Ikkinchisi – ajdodlarimizning boy merosi va milliy qadriyatlarga asoslangan kuchli ma’naviyat.”, - deya ta’kidladilar Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev.

O‘zbekiston iqtisodiyotini rivojlantirish strategiyasi diversifikatsiyalangan va raqobatbardosh iqtisodiyotni yaratishga, innovatsion texnologiyalar va bozorni boshqarishning yangi usullaridan foydalangan holda milliy resurslardan maksimal darajada foydalanishga yo'naltirilgan. Mamlakatning tashqi iqtisodiy faoliyati, xususan tashqi savdo sohasida amalga oshirilayotgan islohotlarning pirovard natijasi aholining turmush darajasiga bevosita o'z ta'sirini o'tkazadi.

“O‘zbekiston Respublikasi Tashqi Iqtisodiy Faoliyat To‘g‘risida”gi Qonunning 3-moddasiga binoan:

“Tashqi iqtisodiy faoliyat deganda O‘zbekiston Respublikasi yuridik va jismoniy shaxslarining xorijiy davlatlarning yuridik va jismoniy shaxslari, shuningdek xalqaro tashkilotlar bilan o‘zaro foydali iqtisodiy aloqalarni o‘rnatish va rivojlantirishga qaratilgan faoliyati tushuniladi”.

O‘zbekiston Respublikasida ro‘yxatga olingan yuridik shaxslar, shuningdek, O‘zbekiston Respublikasining hududida doimiy yashash joyiga ega bo‘lgan va yakka tartibdagi tadbirkor

sifatida ro'yxatga olingan jismoniy shaxslar tashqi iqtisodiy faoliyat bilan shug'ullanishga haqlidir.

O'zbekiston Respublikasi bilan tashqi savdo aylanmasi eng yuqori bo'lgan davlatlar
 (2020 yil yanvar-dekabr, AQSh dollari.)

1-jadval

Top 5 davlatlar		TSA	Eksport	Import
	Xitoy Xalq Respublikasi	4 610,4 mln.	1 371,5 mln.	3 239,0 mln.
	Rossiya Federatsiyasi	4,5 mlrd	1,2 mlrd	3,3 mlrd
	Qozog'iston	2,3 mlrd	729,4 mln	1,5 mlrd
	Koreya Respublikasi	1,8 mlrd	38,4 mln	1735,1 mln
	Turkiya	1654,8 mln	785,8 mln	869 mln.

Tashqi iqtisodiy faoliyatning asosiy prinsiplari quyidagilardan iborat:

1. tashqi iqtisodiy faoliyat subyektlarining erkinligi va iqtisodiy mustaqilligi;
2. tashqi iqtisodiy faoliyat subyektlarining tengligi;
3. savdo-iqtisodiy munosabatlarni amalga oshirishda kamsitishlarga yo'l qo'yilmasligi;
4. tashqi iqtisodiy faoliyatni amalga oshirishdan o'zaro manfaatdorlik;
5. tashqi iqtisodiy faoliyat subyektlarining huquqlari va qonuniy manfaatlari davlat

tomonidan himoya qilinishi.

O'zbekiston Respublikasida tashqi iqtisodiy faoliyatning quyidagi asosiy yo'nalishlari mavjud:

1. Xalqaro iqtisodiy va moliyaviy hamkorlik;
2. Tashqi savdo faoliyati;
3. Chet el investitsiyalarini jalb qilish;
4. O'zbekiston Respublikasidan tashqaridagi investitsiya faoliyati.

Tashqi savdo faoliyati xalqaro tovarlar, ishlar (xizmatlar) savdosi sohasidagi tadbirkorlik faoliyatidir. Tashqi savdo faoliyati tovarlarni, ishlarni (xizmatlarni) eksport va import qilish yo'li bilan amalga oshiriladi.

Tovarlarning O'zbekiston Respublikasi bojxona hududidan ularni qayta olib kirish to'g'risidagi majburiyatni olmasdan olib chiqib ketilishi, agar qonun hujjatlarida boshqacha qoida belgilanmagan bo'lsa, tovarlar eksportidir.

Tovarlarning O'zbekiston Respublikasi bojxona hududiga ularni qayta olib chiqib ketish to'g'risidagi majburiyatni olmasdan olib kirilishi tovarlar importidir.

O'zbekiston Respublikasining yuridik yoki jismoniy shaxsi tomonidan xorijiy davlatning yuridik yoki jismoniy shaxsi uchun ishlar bajarish (xizmatlar ko'rsatish), ularning bajarilish (ko'rsatilish) joyidan qat'i nazar, ishlar (xizmatlar) eksportidir. Xorijiy davlatning yuridik yoki jismoniy shaxsi tomonidan O'zbekiston Respublikasining yuridik yoki jismoniy shaxsi uchun ishlar bajarish (xizmatlar ko'rsatish), ularning bajarilish (ko'rsatilish) joyidan qat'i nazar, ishlar

(xizmatlar) importidir. O'zbekiston, jahonning 150dan ortiq mamlakatlari bilan savdo aloqalarini amalga oshirib kelmoqda. TSAning nisbatan salmoqli hissasi Rossiya Federatsiyasida (16,7 foiz), Xitoy Xalq Respublikasida (16,6 foiz), Qozog'istonda (8,3 foiz), Koreya Respublikasida (7,4 foiz), Turkiyada (5,6 foiz), Qirg'iziston Respublikasida (2,0 foiz) va Germaniyada (2,0 foiz) qayd etilgan. 2022 yilning yanvar-dekabr oylari O'zbekiston tashqi savdo aylanmasida Mustaqil davlatlar Hamdo'stligi (MDH) davlatlari ulushi 32,6 foizni, Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi (EOII) davlatlarining ulushi 27,1 foizni tashkil qilgan.

Tashqi savdo aylanmasida eksport hajmi 13,3 mlrd dollar, import esa 16,7 mlrd dollarni tashkil etdi. Bunda tovarlar eksporti 5,9 mlrd dollarga yetgan bo'lib, ularning eng katta qismi sanoat tovarlariga to'g'ri kelgan. Tovarlarning importi esa jami 15,7 mlrd dollarni tashkil qilgan bo'lib, ularning 37,8 foizini mashinalar va transport asbob-uskunalarini egallagan. O'tgan davr mobaynida O'zbekistonning eng yirik savdo hamkori Xitoy Xalq Respublikasi bo'ldi. Ikki davlat o'rtasidagi tashqi savdo aylanmasining umumiy hajmi 5,1 mlrd dollarni tashkil qilib, shuning 1,57 mlrd dollari eksport, 3,5 mlrd dollari esa importga to'g'ri keladi.

DSQ ma'lumotlariga ko'ra, tashqi iqtisodiy faoliyat bo'yicha 20 ta yirik hamkor-davlatlar orasidan beshta davlatda faol tashqi savdo balansi kuzatilgan. Xususan, Afg'oniston (607,7 mln dollar), Qirg'iziston (508,4 mln dollar), Tojikiston (242,3 mln dollari), va Eron (40,9 mln dollar) shular jumlasidandir. Qolgan 16 ta davlatlar bilan passiv tashqi savdo balansi saqlanib qolmoqda.

REFERENCES

1. O'zbekiston Respublikasi Tashqi Iqtisodiy Faoliyat To'g'risida gi Qonun 2000 yil 26 maydagi yangi tahriri;
2. Vahobov A. va boshqalar. Xalqaro moliya munosabatlari. -T.: Sharq, 2003;
3. Tojiboeva D. Iqtisodiyot nazariyasi. Ikkinchi kitob. -T.: Sharq, 2003;
4. Davlat statistika qo'mitasi ma'lumotlari;
5. Axmedov I.A. va boshqalar Investitsiya va lizing asoslari: